

NEFT VA GAZNI TERMİK QAYTA ISHLASH MAVZUSINI O'QITISHDA PEDAGOGİK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Ubaydullayeva Nasiba Turg'unboy qizi

Termiz Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585459>

Mamlakatimizda ta'lim tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish, kelajak uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari Davlat siyosatining ustivor yo'nalishlariga aylangan.

O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlardan asosiy maqsad, uyrtimizda sog'lom va barkamol, bilimli, uyksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega bo'lgan avlodni shakllantirishdan iboratdir.

O'zbekiston kelajagi, uning istiqboli, birinchi navbatda yoshlar tarbiyasiga, ularni sog'lom qilib o'stirishga, milliy g'oya, milliy mafkura va o'z vataniga sadoqat ruhida tarbiyalshga bog'liq bo'lib, bu murakkab jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish mustaqil mamlakatning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Hozirgi kunda Mustaqil Respublikamizda barkamol, har tomonlama rivojlangan mutaxassislarni tayyorlash va ularga ta'lim berish jarayoniga o'qitishining yangi, zamonaviy usul va vositalaridan samarali foydalanilmoqda. O'qituvchi bilim olishning yagona manbai bolib qilishi kerak emas, balki talabalar mustaqil ishlash jarayonining tashkilotchisi, maslahatchisi, o'quv jarayoning boshqaruvchisi bo'lishi lozim. Neft va gaz kimyosi fanidan "Neft va gazni termik qayta ishlash" mavzusi boyicha ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish asosida aynan shu g'oyalar yotadi.

"Neft va gazni termik qayta ishlash" mavzusini o'qitishdan maqsad – talabalarda neft tarkibidagi birikmalar, ularning odatdagi holatlarda mavjud xossalari va ular asosidagi kimyoviy o'zgarishlarni shakllantirish. Hozirgi vaqtda mavjud va ishlab chiqarish sanoatining anchagina qismimni neft va neft asosida olinadigan birikmalari tashkil etadi [1].

Neft va neft asosida dori moddalarining chinligini, farmakologik ta'sirini bilish uchun farmatsevt noorganik moddalarning xossalarini bilishi zarur, chunki anorganik kimyo fanini faninini talabalar tomonidan chuqur o'zlashtirilishi ularning fizik va kolloid kimyo, analitik kimyo, organik va biologik kimyo, farmatsevtik va toksikologik kimyo fanlarini yaxshi tushunishiga hamda o'zlashtirishiga asos bo'ladi. Yuqorida qayd etilgan masalalarni hisobga olgan holda, xulosa qilish mumkin. Neft va gaz kimyosi fanining asosiy maqsadi talabalarga – talabalarga Respublikamizdagi neft-gaz sanoati haqida, neftni qayta ishlashdagi katalitik jarayonlar va ularning mexanizmlari, neft va tabiiy gazni krekingi va riformingi asoslarini, neftni rektifikasiyasini, tabiiy gaz pirolizi mexanizmini, neft va tabiiy gaz asosida monomerlar sintez qilish, neft

uglevodorodlari asosida organik birikmalar sintez qilish jarayonini, neft tarkibidagi uglevodorodlarning harorat ta'sirida kimyoviy o'zgarishini o'rgatishdan iborat [2].

Bugungi kunda Neft va gaz kimyosi fanini o'qitishda rivojlangan xorijiy mamlakatlarda quyidagi innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari qo'llanilmoqda. Intyeraktiv o'qitish texnologiyalari:

1. Ma'lumotli ma'ruza
2. Ko'rgazmali ma'ruza
3. Kichik guruhlarda ishlash
4. Binarli ma'ruza
5. Anjumanli ma'ruza
6. Rolli o'yinlar
7. Klaster usuli
8. Damino o'yini
9. Diskussiya va dyebatlar va h.k[3].

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining afzallikarini tushunish uchun anana'viy ta'lim usullarini yodga olish kerak. Bu usullar yuqoridagilarga o'xshab ketadi, lekin anchagina passiv formada uchraydi. Anan'aviy usullarda ham pedagogik texnologiyalarning elementlari ko'rina boshlaydi. Interfaol usullar esa aniq vazifalarni bajaradi [4].

Klaster usuli

Fikrlarning tarmoqlanishi – u talabalarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishiga yordam byerib, talabalarni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda kyetma-kyetlik bilan uzviy bog'lagan holda tarmoqlashlariga o'rgatadi. Bu esa o'quvchilarga o'z bilimlarini tushinishlari va tasavvurlari darajasini aniqlashga yordam byeradi[5].

Fikrlarning tarmoqlanishi quyidagicha tashkil etiladi:

Talabalarni 2 yoki 3 ta guruhchalarga bo'lib, ularga mavzu bo'yicha biron Neft va gazni termik qayta ishlash taklif etiladi. Talabalar neft asosida olinadigan birikmalardan hosil bo'lishi mumkin bo'lgan moddalarni kyetma-kyet yozadilar[6]. Fikrlar tugamaguncha yozishda davom etavyerish lozim. Iloji boricha fikrlarning kyetma-kyetligi va o'zaro bog'liqligini ko'paytirishga xarakat qilish kyerak. Dars yakunida talabalar o'qituvchi bilan birgalikda bir modddan ikkinchi moddaning hosil bo'lish ryeaksiyalarini, bu ryeaksiyaning qanday sharoitda borishi mumkinligi xaqidagi fikr, mulohazalarni muhokama qiladilar[7].

Neft va gazni termik qayta ishlash mavzusi bo'yicha klaster

Rasm-1. Neft va gazni termik qayta ishlash mavzusi bo'yicha klaster sxemasi.

Natijada bir vaqtning o'zida ko'plab reaksiya tenglamari yozish barobarida ularni yod olishga hamda o'tilgan mavzuni mustahkamlashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Silberberg Martin S., Principles of general chemistry G.Martin S.Silberberg-3-ed.Published McGraw Hill, New York, 2013. P.792.
2. B.Xodiyev, L.V. Golishyev, D.Xoshimova, Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari, Toshkyent, 2011.
- 3 V.D.Ryabov, Termicheskiye i kataliticheskiye prevrasheniya uglevodorodov i drugix soyedineniy nefti, Moskva, 1982.
4. D.Shrayvyer, P.Etkins. Nyeorganichyeskaya ximiya. V 2-x t. T 2G` Pyeryevod s angl. A.I.Jirova, D.O.Charkina, S.Ya. Istomina,M.Ye.Tamm-Mir, 2004.-486 s.
5. Turobjonov S.M., Mirxamitova D.X., Jurayev V.N., Nurmonov S.E., Ziyadullayev O.E., Neft-gaz kimyosi va fizikasi, Toshkent, "Tafakkur bustoni", 2014, 160 b.
6. 4. A.K.Мановян. Технология первичной переработки нефти и природного газа. М.: "Химия", 2001, 568 с.
7. M. Kamoliddinov, B. Vaxobjonov, Innovatson pyedagogik tyexnologiyalari asoslari, Toshkyent, 2010.